

LE BUT DE L'ÉTUDE. ÉTUDIER L'EFFICACITÉ DES MÉTHODES MODERNES DE TRAITEMENT DES PATIENTS ATTEINTS D'ENDOMÉTRITE CHRONIQUE (EC)

Kamarova Ibodat Nuriddinova

Département d'obstétrique et de gynécologie, Université médicale d'État de Samarkand

Muhammadiev Javohir

Université médicale d'État de Samarkand, Département d'obstétrique et de gynécologie

Coordonnateur clinique n° 2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913973>

Matériels et méthodes. Nous avons examiné les publications disponibles qui reflètent l'état de l'art en matière de diagnostic et de traitement des patients atteints d'EC.

Résultats. À l'heure actuelle, un point de vue s'est formé sur l'opportunité de réaliser une thérapie complexe en deux étapes pour l'EC. Selon certains experts, la prescription empirique d'agents antibactériens est justifiée, mais certains auteurs estiment que lors de leur prescription, il est nécessaire de prendre en compte les types et la composition quantitative des micro-organismes détectés lors de la biopsie de l'endomètre.

Résumé. La plupart des études modernes montrant diverses méthodes de traitement de l'EC, analysant l'efficacité de la thérapie CE, visent à atténuer les symptômes cliniques de la maladie et à normaliser l'image échographique de l'endomètre. Dans le même temps, pour évaluer correctement le traitement, il est nécessaire d'étudier le tableau morphologique de l'endomètre avant et après le traitement. L'efficacité du traitement étiotropique de l'EC est principalement déterminée par la précision de l'identification de l'agent pathogène dans les échantillons de biopsie de la muqueuse utérine. Malgré la diversité des méthodes de traitement recommandées pour l'EC, le traitement de cette maladie est associé à d'importantes difficultés méthodologiques et pratiques. Compte tenu des liens dans la pathogenèse de l'EC et des nouvelles possibilités de diagnostic, il est nécessaire de poursuivre la recherche d'approches intégrées innovantes dans le traitement de l'EC.

Traitement médicamenteux antibactérien de l'endométriose chronique

Un événement majeur de la dernière décennie est la mise en œuvre du Human Microbiome Project aux National Institutes of Health (NIH) des États-Unis en 2010 [1]. Des recherches ont montré que plus de 10 000 micro-organismes de nature virale et bactérienne, représentés par 8 millions de gènes uniques codant pour des protéines nécessaires au maintien des processus métaboliques dans l'organisme hôte, vivent dans le corps humain. Les résultats obtenus dans ce projet ont montré que le nombre maximum d'espèces microbiennes vivent dans les gencives et le

côlon, et le minimum dans le vagin, ce qui s'explique par la capacité de l'épithélium vaginal et cervical à produire des peptides antimicrobiens [1].

Les muqueuses de divers biotopes, qui remplissent une fonction barrière ainsi que des mécanismes de réactivité immunologique, participent à assurer la résistance du macroorganisme à la colonisation [2] - un phénomène physiologique qui maintient l'homéostasie microécologique grâce à l'interaction de l'organisme hôte et de l'environnement local. population. microflore permanente). La stabilité de la microflore vaginale locale est sous le contrôle de mécanismes hormonaux et immunitaires qui assurent la dominance des lactobacilles. Un trait caractéristique de la microflore vaginale est sa variabilité sous l'influence de facteurs exogènes et endogènes. La violation de l'homéostasie, l'utilisation de médicaments antibactériens (AB), l'hormonothérapie, les interventions chirurgicales ainsi que le développement d'une dysbiose intestinale ont un grand impact [3]. Cela conduit à la destruction de la microflore vaginale locale et à une augmentation de la densité de population de la microflore temporaire, qui s'accompagne d'une diminution de la résistance à la colonisation, d'une violation de la microcénose vaginale et du développement secondaire de maladies inflammatoires [3- 5].

L'endométrite chronique (CS) est considérée comme un syndrome inflammatoire clinique et morphologique, caractérisé par un complexe de changements morphofonctionnels de l'endomètre, ce qui conduit à une violation de sa transformation cyclique et de sa réceptivité [6- 10]. La prévalence de l'EC n'a pas été entièrement étudiée et varie de 0,8 à 66 %, avec une moyenne de 15 % [6, 7, 11-13]. Selon un avis d'expert de l'ACOG de 2015 [14], l'EC est une maladie polymicrobienne caractérisée par des saignements utérins anormaux, des fausses couches à répétition et une infertilité.

Le diagnostic de l'EC repose sur l'identification de ses signes morphologiques : la présence d'infiltrats lymphoïdes dans l'endomètre, souvent situés autour des glandes et des vaisseaux sanguins, la présence de plasmocytes et une fibrose focale dans le stroma, ainsi que des modifications sclérotiques de l'endomètre. les murs. des artères spirales [6, 15-18]. Les morphologues étrangers décrivent le « standard d'or » pour le diagnostic de l'EC et signifient : sur une vue de l'échantillon d'endomètre (grossissement $\times 400$) dans le stroma 5 neutrophiles ou plus et 1 ou plusieurs plasmocytes ($\times 120$) [18, 19] ou uniquement La présence de 5 neutrophiles ou plus ($\times 400$) [5]. Un certain nombre de chercheurs [5] interprètent ce tableau morphologique comme une augmentation du processus inflammatoire chronique de l'endomètre. La présence de seulement 1 ou plusieurs plasmocytes ($\times 100$) et l'absence de neutrophiles dans un champ de vision sont considérées par eux comme une endométrite chronique ou plasmatique. Selon les critères

morphologiques proposés par A. Takebayashi et al. [20], la détection d'un ou plusieurs plasmocytes dans 10 champs de vision non chevauchants ($\times 400$) suffit au diagnostic.

Le rôle principal dans l'origine de la maladie appartient aux agents pathogènes opportunistes (OPM), leur taux de détection atteint 58 à 77,5 % [21, 22]. Les anaérobies facultatifs les plus courants comprennent les entérobactéries, les staphylocoques, les entérocoques et les streptocoques, les anaérobies obligatoires et, parmi les microaérophiles, les peptostreptocoques [21-23]. Selon l'avis des principaux experts de l'ACOG en 2015 [14], de l'uréeplasma y a été ajouté. Un agent causal unique de l'EC est le virus de l'herpès simplex, ainsi que les micro-organismes associés aux infections sexuellement transmissibles et à la tuberculose (16, 23, 24).

Un traitement adéquat de l'EC dans les conditions modernes entraîne certaines difficultés en raison de la transition des signes cliniques vers des formes sourdes et atypiques de la maladie, d'une résistance accrue aux médicaments AB dans l'UPM libéré par le tractus génital.

REFERENCES

1. Andryev S. et al. Experience with the use of memantine in the treatment of cognitive disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 282-288.
2. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 29-35.
3. Asanova R. et al. Features of the treatment of patients with mental disorders and cardiovascular pathology //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 545-550.
4. Begbudiyevev M. et al. Integration of psychiatric care into primary care //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 551-557.
5. Bo'Riyev B. et al. Features of clinical and psychopathological examination of young children //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 558-563.
6. Borisova Y. et al. Concomitant mental disorders and social functioning of adults with high-functioning autism/asperger syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 36-41.
7. Ivanovich U. A. et al. Efficacy and tolerance of pharmacotherapy with antidepressants in non-psychotic depressions in combination with chronic brain ischemia //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 409-414.

8. Nikolaevich R. A. et al. Comparative effectiveness of treatment of somatoform diseases in psychotherapeutic practice //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 898-903.
9. Novikov A. et al. Alcohol dependence and manifestation of autoaggressive behavior in patients of different types //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 413-419.
10. Pachulia Y. et al. Assessment of the effect of psychopathic disorders on the dynamics of withdrawal syndrome in synthetic cannabinoid addiction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 240-244.
11. Pachulia Y. et al. Neurobiological indicators of clinical status and prognosis of therapeutic response in patients with paroxysmal schizophrenia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 385-391.
12. Pogosov A. et al. Multidisciplinary approach to the rehabilitation of patients with somatized personality development //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 245-251.
13. Pogosov A. et al. Rational choice of pharmacotherapy for senile dementia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 230-235.
14. Pogosov S. et al. Gnostic disorders and their compensation in neuropsychological syndrome of vascular cognitive disorders in old age //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 258-264.
15. Pogosov S. et al. Prevention of adolescent drug abuse and prevention of yatrogenia during prophylaxis //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 392-397.
16. Pogosov S. et al. Psychogenetic properties of drug patients as risk factors for the formation of addiction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 186-191.
17. Prostyakova N. et al. Changes in the postpsychotic period after acute polymorphic disorder //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 356-360.
18. Prostyakova N. et al. Issues of professional ethics in the treatment and management of patients with late dementia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 158-165.
19. Prostyakova N. et al. Sadness and loss reactions as a risk of forming a relationship together //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 252-257.
20. Prostyakova N. et al. Strategy for early diagnosis with cardiovascular diseaseisomatized mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 166-172.

21. Rotanov A. et al. Comparative effectiveness of treatment of somatoform diseases in psychotherapeutic practice //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 267-272.
22. Rotanov A. et al. Diagnosis of depressive and suicidal spectrum disorders in students of a secondary special education institution //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 309-315.
23. Rotanov A. et al. Elderly epilepsy: neurophysiological aspects of non-psychotic mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 192-197.
24. Rotanov A. et al. Social, socio-cultural and behavioral risk factors for the spread of hiv infection //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 49-55.
25. Rotanov A. et al. Suicide and epidemiology and risk factors in oncological diseases //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 398-403.
26. Sedenkov V. et al. Clinical and socio-demographic characteristics of elderly patients with suicide attempts //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 273-277.
27. Sedenkov V. et al. Modern methods of diagnosing depressive disorders in neurotic and affective disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 361-366.
28. Sedenkova M. et al. Basic principles of organizing gerontopsychiatric assistance and their advantages //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 63-69.
29. Sedenkova M. et al. Features of primary and secondary cognitive functions characteristic of dementia with delirium //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 56-62.
30. Sedenkova M. et al. The possibility of predicting the time of formation and development of alcohol dependence: the role of genetic risk, family weight and its level //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 173-178.
31. Shamilov V. et al. Disorders of decision-making in the case of depression: clinical evaluation and correlation with eeg indicators //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 198-204.
32. Solovyova Y. et al. Protective-adaptive complexes with codependency //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 70-75.
33. Solovyova Y. et al. Suicide prevention in adolescents with mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 303-308.
34. Solovyova Y. et al. The relevance of psychotic disorders in the acute period of a stroke //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 212-217.

35. Spirkina M. et al. Integrated approach to correcting neurocognitive defects in schizophrenia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – С. 76-81.